

РАЗДЕЛ. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677456>

УДК 37.031.4

**ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ**

И.И. Лытнева,

Санкт-Петербургский Государственный Университет Промышленных
Технологий и Дизайна

Аннотация: В статье указана необходимость развития у учащихся инновационного мышления и роль в этом аддитивных технологий, области применения 3D-принтеров и используемые в них материалы, получаемые с помощью них прототипы. Указано, что аддитивные технологи позволяют значительно ускорить работы по проектированию и дизайну, позволяют учащимся реально оценить результаты своей работы, увеличить интерес к обучению, изменить способы представления своей работы.

Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-принтер, 3D-печать

APPLICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION

I.I. Lytneva,

Saint Petersburg State University of Industrial Technology and Design

Annotation: The article indicates the need for students to develop innovative thinking and the role of additive technologies in this, the areas of application of 3D printers and the materials used in them, prototypes obtained with the help of them. It is indicated that additive technologies can significantly speed up design and design work, allow students to really evaluate the results of their work, increase interest in learning, and change the way they present their work.

Keywords: additive technologies, 3D printer, 3D printing

Эпидемиологическая ситуация в современном мире вносит существенные коррективы заставляет ежедневно применять технологические новинки и научных инноваций, владение которыми позволяет максимально эффективно использовать все возможности научно-технического прогресса. Чтобы после окончания ВУЗА быть на лидирующих позициях в конкурентной борьбе за вакантные рабочие места, надо максимально оперативно воплощать новые технологии в работоспособные решения. Развитие у студентов навыков использования аддитивных технологий, несомненно, является одной из приоритетных задач высшего образования. Несомненно, что необходимо внедрять в образовательный процесс современные достижения науки и технологий. Особое внимание стоит уделить аддитивным технологиям или 3D-печати. Эти технологии позволяют реализовать различных новые идеи и проекты, которые ещё несколько лет назад можно было представить только лишь в научной фантастике, выводит на принципиально новый уровень квалификацию студентов и выпускников нового поколения.

Аддитивные технологии очень активно замещают в различных отраслях лёгкой и тяжёлой промышленности. Для печати используют различные материалы, их количество на сегодня превысило сотню (АВС пластик, гипс, бумага, металл, бетон, акрил, различные типы полимерных материалов, шоколад и т.д.). Современные 3D-принтеры достаточно компактны, многие легко помещаются на рабочем столе, их стоимость вполне доступной для широкого круга пользователей и применения в образовании. Печатаемые ими модели отличаются высокой прочностью и могут применяться для создания готовых изделий. 3D-печать уже в состоянии заменить традиционное производство одежды и обуви,

производство упаковки, сувениров, игрушек и др. С помощью современных технологий можно изготовить: предметы искусства, прототипы и концептуальные модели будущих потребительских товаров или их конструктивные детали, образцы для тестирования, протезы для стоматологии и других сфер медицины и многое другое. Изготовление может осуществляться в виде единичных образцов или носить характер мелкосерийного производства.

Такие быстрые темпы развития аддитивных технологий сделали неизбежным необходимость широкого внедрения ее и в образовательный процесс [1-3]. С каждым днём становится абсолютно понятно, что предоставляемая студентам возможность доступа к технологии 3D-печати позволяет превратить их из разработчиков нереализованных идей в создателей инновационных решений, прикоснуться к реальному производству, где 3D-печать является обязательной составной частью технологического процесса.

Применение 3D-печати позволяет значительно ускорить процесс реализации идеи, в результате срок от разработки решения до его опытного испытания или оценки образца сокращается до недели. Это относится и к образовательному процессу. Что важно, при этом экономится не только время, но и появляются возможности у студентов увидеть результаты своей работы не только на бумаге или экране монитора, но в виде реальной твердой копии и провести ее испытание уже в течение одного учебного семестра.

Совершенствуя процесс образования, аддитивные технологии развивают у учащихся в образное мышление, приучают их к 3D-программированию и проектированию. 3D-печать значительно увеличивает интерес к процессу обучения, так как дает возможность учащимся почувствовать себя настоящим новатором. Одновременно это дает возможность для преподавателя сделать учебный процесс наглядным и показать учащемуся результат овеществления его труда. Создав на компьютере модель, учащийся тут же может начать процесс ее изготовления и уже через несколько часов держать ее в руках. Получив модель они могут не только воочию увидеть результат своей разработки, проверить ее на собираемость, эргономику и работоспособность, но и понять все ли сделано правильно, нет ли ошибок, требует ли решение доработки, или оно готово для запуска в производство, т.к. на бумаге или компьютере невозможно порой заметить все неточности или изъяны. Свои профессиональные навыки с помощью аддитивных технологий могут совершенствовать будущие инженеры, дизайнеры, архитекторы, медики и учащиеся многих других специальностей. Кроме того, у студентов появляется возможность представить свои курсовые и дипломные проекты не в виде обычных чертежей и эскизов, а в виде реальных трехмерных моделей. Для

университета установка 3D-принтера позволяет не только поднять его общий престиж, но и подготовить будущих специалистов, способных выполнять реальные задачи.

Ведущие мировые учебные центры уже давно поняли, что 3D-принтер – это отличный инструмент для подготовки высококлассных специалистов. И поэтому процессы внедрения аддитивных технологий в европейских университетах идет достаточно быстрыми темпами. Они активно применяются и в таких известных вузах России, как МГУ, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МИФИ и многих других [3-6].

Переход в мире на новые технологии создания моделей заставила задуматься о применении 3-D-печати в Санкт-Петербургском Государственном Университете Промышленных технологий и Дизайна для подготовки специалистов по направлениям подготовки: технология изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, конструирование изделий легкой промышленности, искусство костюма и текстиля и др. Применение аддитивной технологии в образовательном процессе можно рассматривать с разных точек зрения: технической, педагогической и методической. В поддержку применения данной технологии в образовательном процессе выступают требования нормативных документов, в частности Макеты образовательного стандарта высшего образования первой и второй ступени [7-9]. В них, в частности, указано, что специалисты, получающие образование, должны иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером, а педагогические кадры учреждения высшего образования должны владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне. Учреждение высшего образования должно располагать средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ, включая приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты. Бесспорно, что специалист, владеющий самыми современными технологиями, будет востребован на рынке труда.

В связи с вышесказанным было проведено анкетирование студентов по выявлению знаний и навыков в области аддитивных технологий. Анализ результатов ответов учащихся позволил сделать следующие выводы: большинство студентов знают о существовании систем моделирования и 3D-печати, 70 % учащихся знают некоторые модели 3D-принтеров, но не имеют знаний и навыков по работе с ними; 97 % учащихся считают, что умение и знание на практике технологии 3D-печати необходимы: для успешного освоения технических дисциплин и для дальнейшей профессиональной

деятельности. Это позволяет предположить, что внедрение в образовательный процесс аддитивных технологий повысит его эффективность, улучшит усвоение технических дисциплин и разовьет техническое мышление и понимание технологического процесса.

RCS 3D Design позволяют дизайнерам создавать широкий диапазон обуви без предварительного физического прототипа. Это обеспечивает большее соответствие между стремлениями дизайнеров и готовой продукцией.

RCS 3D Design означает:

1. Широкий выбор моделей, выпускаемых в минимальные сроки.
2. Очень реалистичное виртуальное моделирование, которое облегчает принятие решений и сокращает количество необходимых физических прототипов.
3. Существенное сокращение времени, затрачиваемого на дизайн и разработку и издержек.
4. Интеграция виртуальной среды проектирования в процесс разработки продукции

Хотя прогресс во внедрении аддитивных технологий в учебную и научно-исследовательскую жизнь вузов очевиден, но даже там, где 3D-принтеры уже есть, они еще не дошли до каждого факультета и кафедры, которые смогли бы по-новому взглянуть на процесс образования, изменить менталитет студента и сформировать основу высшего образования 21-го века. Все это приводит к мысли, которую авторы идеи создания отечественной 3D-индустрии ставили в начале своей работы. Необходимо не только создание своих аддитивных технологий печати, но и активное внедрение их в учебный процесс, как средних, так и высших учебных заведений, чтобы данная технология смогла дойти до всех учащихся. Это поможет развивать их творческие способности и идеи, удовлетворять интеллектуальное любопытство, научиться внедрять свои проекты в жизнь, комбинировать материалы, которые они никогда раньше не пробовали, и создавать объекты с высокой точностью, детализацией и движущимися частями. С приходом 3D-печати в образование оно никогда не сможет оставаться прежним.

Список литературы

[1] Education. Learning by Making. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.stratasys.com/industries/education>. (дата обращения: 05.03.2021).

[2] Калач Д. На грани массового спроса. / Д. Калач, В. Лебедев. // Наука и инновации. – 2016. № 2. 23-25 с.

[3] Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю., Сафин Д.Ю. Применение технологии трехмерного прототипирования в образовательном процессе. / В.Г. Брекалов, Н.Ю. Терехова, Д.Ю. Сафин. // Дизайн и технологии. – 2012. № 29 (71). 118-123 с.

[4] В МИСиС собрали самый большой в России 3D-принтер. – Режим доступа: <http://www.mskagency.ru/materials/2556906>. – (дата обращения 05.03.2021)

[5] Завершено создание Центра аддитивных и лазерных технологий СФТИ НИЯУ МИФИ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rosatom.ru/journalist/news/zaversheno-sozдание-tsentra-additivnykh-i-lazernykh-tekhnologiy-sfti-niyau-mifi>. (дата обращения: 05.03.2021).

[6] Центра молодежного инновационного творчества в МГУ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://cmit.sciencepark.ru>. (дата обращения: 05.03.2021)

[7] Прикоснись к идеи Premier 3D. [Электронный ресурс]. – URL: <http://by3d.by>. (дата обращения: 05.03.2021).

[8] Открытие лаборатории компьютерного моделирования и быстрого прототипирования. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.psu.by/index.php/sobytiya/9581-otkrytie-laboratorii-kompjuternogo-modelirovaniya-i-bystrogo-prototipirovaniya.htm>. (дата обращения: 05.03.2021).

[9] Производство изделий на основе трехмерных технологий. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.belstu.by/news/university/bgту-obuyavlyayet-nabor-na-novuyu-specialnost.html>. (дата обращения: 05.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Education. Learning by Making. [Electronic resource]. – URL: <http://www.stratasys.com/industries/education>. (date of access: 03.05.2021).

[2] Kalach D. On the verge of mass demand. / D. Kalach, V. Lebedev. // Science and innovation. – 2016. No. 2. 23-25 p.

[3] Brekalov V.G., Terekhova N.Yu., Safin D.Yu. Application of technology of three-dimensional prototyping in the educational process. / V.G. Brekalov, N.Yu. Terekhova, D.Yu. Safin. // Design and technology. – 2012. No. 29 (71). 118-123 p.

[4] The largest 3D printer in Russia was assembled at MISiS. – Access mode: <http://www.mskagency.ru/materials/2556906>. – (date of treatment 03.05.2021)

[5] The creation of the Center for Additive and Laser Technologies of the SPTI NRNU MEPhI was completed. [Electronic resource]. – URL: <http://www.rosatom.ru/journalist/news/zaversheno-sozдание-tsentra-additivnykh-i-lazernykh-tekhnologiy-sfti-niyau-mifi>. (date of access: 03.05.2021).

[6] Center for Youth Innovative Creativity at Moscow State University. [Electronic resource]. – URL: <http://cmit.sciencepark.ru>. (date of access: 05.03.2021)

[7] Get a taste of Premier 3D. [Electronic resource]. – URL: <http://by3d.by>. (date of access: 03.05.2021).

[8] Opening of the laboratory of computer modeling and rapid prototyping. [Electronic resource]. – URL: <http://www.psu.by/index.php/sobytaja/9581-otkrytie-laboratorii-kompjuternogo-modelirovanija-i-bystrogo-prototipirovanija.htm>. (date of access: 03.05.2021).

[9] Manufacturing of products based on three-dimensional technologies. [Electronic resource]. – URL: <https://www.belstu.by/news/university/bgtu-obyavlyaet-nabor-na-novuyu-specialnost.html>. (date of access: 03.05.2021).

© И.И. Лытнева, 2021

Поступила в редакцию 18.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Лытнева И.И. Применение аддитивных технологий в высшем образовании // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 184-190. URL: <https://ip-journal.ru/>